

1. Ethical Certificate

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE
L'INNOVATION

SECRETARIAT GÉNÉRAL

UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

ÉCOLE DOCTORALE DES LETTRES, SCIENCES
HUMAINES ET COMMUNICATION (ED/LE.SH.CO)

LABORATOIRE SOCIÉTÉ, MOBILITÉ ET
ENVIRONNEMENT (LASME)

BURKINA FASO

Unité - Progrès - Justice

Ouagadougou, le 09 mai 2018

Le Président du comité d'Éthique du
Laboratoire Société Mobilité et
Environnement (LASME)

A

Monsieur Abdoulaye SAWADOGO,
Doctotant au LASME

CERTIFICAT ETHIQUE

Je voudrais par le présent porter à votre connaissance que le Comité d'éthique du Laboratoire Société Mobilité et Environnement (LASME) par délibération n°2018-09-87388 après examen de votre protocole de thèse de doctorat unique en sociologie intitulé : *l'analyse du triptyque Homme-Nature-Culture dans la gestion des ressources naturelles dans les Hauts-Bassins du Burkina Faso*, a émis un **avis favorable**.

Ce certificat du comité interne du LASME autorise le doctorant à réaliser des entretiens auprès des communautés tout en respectant l'éthique et la déontologie de la recherche en science sociale. Pour ce faire, il est tenu de garantir et de respecter l'anonymat des interviewés aussi bien dans le traitement des données et dans la publication des résultats de sa recherche.

En foi de quoi, le présent certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Le Président

Dr Augustin PALÉ
Maitre de conférences d'Anthropologie

2. Authorization to conduct an investigation

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE
L'INNOVATION

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

ÉCOLE DOCTORALE DES LETTRES, SCIENCES
HUMAINES ET COMMUNICATION (ED/LESH.CO)

LABORATOIRE SOCIÉTÉ, MOBILITÉ ET
ENVIRONNEMENT (LASME)

BURKINA FASO

Unité - Progrès - Justice

Ouagadougou, le 09 mai 2018

AUTORISATION DE REALISATION D'ENQUETE

Je soussigné, Augustin PALÉ, Maître de conférences en anthropologie, Enseignant-Chercheur à l'Université Joseph Ki-Zerbo, Responsable du Laboratoire Société Mobilité et Environnement (LASME), atteste que Monsieur SAWADOGO Abdoulaye est doctorant en Sociologie, inscrit au LASME. À cet effet, il doit entreprendre des recherches dans le cadre de sa thèse de doctorat unique en sociologie sur le thème : *l'analyse du triptyque Homme-Nature-Culture dans la gestion des ressources naturelles dans les Hauts-Bassins du Burkina Faso*.

Dans cette optique, il sera nécessaire de réaliser des enquêtes sur le terrain auprès des acteurs communautaires et administratifs, de consulter les archives disponibles, les rapports officiels des différents services spécialisés, dans la mesure du possible.

Cette étude est menée dans le cadre purement académique et les résultats feront l'objet de publication tout en garantissant l'anonymat des enquêtés. Pour ce faire, l'autorisation de réalisation d'enquête donne droit au détenteur du document à réaliser des entretiens auprès des personnes identifiées dans le cadre de l'étude.

En foi de quoi, la présente autorisation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Le Responsable du LASME

Augustin PALÉ
Maître de conférences d'Anthropologie

3. Declaration of no conflict of interest

Abdoulaye Sawdogo
Joseph Ki-Zerbo University/Burkina Faso
mail: ablopreuve@yahoo.fr
09 BP 293 Ouagadougou 09

30 January 2026

Dear editorial team members of **Open Research Africa**,

I wish to submit an original research article entitled “**From Lineage Property to Individual Property: Dynamics of Land Management in the Villages of Nasso and Dindéresso, Hauts-Bassins, Burkina Faso**” for consideration by **Open Research Africa**.

I confirm that this work is original and has not been published elsewhere, nor is it currently under consideration for publication elsewhere.

In this paper, I show that I show **the changes that have occurred in land ownership in two African villages**. This is significant because **it allows us to understand social dynamics**. I believe that this manuscript is appropriate for publication by **Open Research Africa** because **it aligns with the objectives and scope of the Open Research Africa Journal**.

This research is of paramount importance, as land tenure is a central issue in several sub-Saharan African countries. In Burkina Faso, land tenure has been the source of several crises in rural and urban areas. That is why we decided to take a scientific look at localities straddling rural and urban areas. This research is innovative because, beyond the results of previous studies that focus particularly on changes in inter-community relations, it examines the changes that have occurred within lineages in order to highlight crises between members of the same family. In doing so, it brings innovation to the field of research in Burkina Faso, but also for researchers on the African continent and elsewhere.

I have no conflicts of interest to declare.

Please send all correspondence regarding this manuscript to ablopreuve@yahoo.fr

Thank you for your consideration of this manuscript.

Sincerely,

Abdoulaye Sawadogo

4. Informed Consent

Hello, my name is Abdoulaye SAWADOGO, a doctoral student at Joseph Ki-Zerbo University, the first and largest university in the country, located in Ouagadougou. I am conducting research for my doctorate in Sociology on the topic: **ANALYSIS OF THE TRIPTYCH OF MAN-NATURE-CULTURE IN THE MANAGEMENT OF THE DINDÉRESSO CLASSIFIED FOREST IN THE HAUTS-BASSINS REGION (BURKINA FASO).**

With the permission of my university, as part of this research, I need to conduct interviews with the community, that is, the inhabitants of villages bordering the Dindéresso Classified Forest, as well as residents of the city of Bobo-Dioulasso who live in neighborhoods located on the edge of the Dindéresso Classified Forest.

The overall objective of this research is to analyze the relationships between humans, nature, and culture in the management of the Dindéresso classified forest. The questions posed in the research problem allow us to understand the interactions between humans and their environment, which will lead to a better understanding of the various dynamics in natural resource management.

Living in a village near the Dindéresso Classified Forest, your opinion on natural resource management in general, and on the Dindéresso Classified Forest in particular, is important to us in understanding our topic. The information you provide is crucial as it will help us better understand your situation and enable the authorities to make better decisions in developing public policies. All the information you provide will remain confidential and will only be used for the analysis of the thesis and the scientific articles we are required to produce. We guarantee that the data will not be shared with any third party. Furthermore, your identity will not be revealed in the data analysis, to ensure confidentiality and respect research ethics. Your participation is voluntary, and you are not obligated to answer any questions you do not wish to answer. Do you have anything you would like to say before we begin the interview? May we begin the interview?

Yes...1

No... 2

